

Basic Bibliography on Myth (Focus: Insularity)

Compiled by Florence Lojacono

Personal website: <https://florencelojacono.wixsite.com/website-3>

Albouy, Pierre. *Mythes et mythologies dans la littérature française*. Paris: Armand Colin, 1969.

———. *Mythographies*. Paris: Corti, 1976.

Astier, Claude. *Le mythe d'Œdipe*. Paris: Armand Colin, 1974.

Barthes, Roland. *Mythologies*. Paris: Seuil, 1970 [1957].

Bessière, Jean, ed. *Mythe, symbole, roman*. Actes du colloque d'Amiens. Paris: Presses Universitaires de France, 1980.

Bollack, Jean. *La naissance d'Œdipe: Traduction et commentaires d'Œdipe roi*. Paris: Gallimard, 1995.

Bouloumié, Arlette. "La réécriture tourniérienne du mythe: Thèmes et lectures." *Œuvres et critiques* 23, no. 2 (1998): 33–39.

Bozzetto, Roger. "Circé, ou Cortázar devant le mythe." *Draille*, no. 9 (1988): 128–145.

Brosse, Monique. *Le mythe de Robinson*. Paris: Lettres Modernes, 1993.

Brunel, Pierre. *Le retour du mythe*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1980.

———, ed. *Le mythe et le mythique: Actes du colloque de Cerisy*. Paris: Albin Michel, 1987.

———, ed. "Utopie et mythe." In *Dictionnaire des mythes littéraires*, nouvelle édition augmentée, 1432–1441. Monaco: Éditions du Rocher, 1988.

———. *Mythocritique: Théorie et parcours*. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.

———, ed. *Mythes et littérature*. Actes du 2e Congrès du Centre de recherche en littérature comparée de Paris IV (Paris, 23–25 mai 1991). Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1994.

———. *Apollinaire entre deux mondes: Mythocritique II*. Paris: Presses Universitaires de France, 1997.

Burgos, Jean. *Études et recherches sur l'imaginaire*. Paris: Lettres Modernes, 1970.

———. *Pour une poétique de l'imaginaire*. Paris: Seuil, 1982.

———. *L'île et le volcan: Formes et forces de l'imaginaire*. Paris: Lettres Modernes, 1996.

Burgos, Jean, Louis Cellier, and Jean-Pierre Collinet. *Présence du monstre: Mythe et réalité*. Paris: Lettres Modernes, 1975.

Caillois, Roger. *Le mythe et l'homme*. Paris: Gallimard, 2002 [1938].

- Camus, Albert. "Le mythe de Sisyphe." In *Essais*, edited by R. Quilliot and L. Faucon, 89–211. Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1981.
- Cassirer, Ernst. *La philosophie des formes symboliques*. Vol. 2: *La pensée mythique*. Paris: Minuit, 1972.
- Cauville, Jacqueline, and Milagros Zupancic, eds. *Réécritures des mythes: L'utopie au féminin*. Amsterdam: Rodopi, 1997.
- Chelebourg, Christian. *L'imaginaire littéraire: Des archétypes à la poétique du sujet*. Paris: Nathan, 2000.
- Chénieux-Gendron, Jacqueline, and Yves Vadé, eds. *Pensée mythique et surréalisme*. Paris: Lachenal & Ritter, 1996.
- Chevrel, Yves, and Camille Dumoulié, eds. *Le mythe en littérature: Essais offerts à Pierre Brunel*. Paris: Presses Universitaires de France, 2000.
- Coyault, Sylviane, ed. *Jean Giraudoux et les mythes: Mythes anciens, mythes modernes*. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000.
- Dabiez, André. *Visages de Faust au XXe siècle: Littérature, idéologie et mythes*. Paris: Presses Universitaires de France, 1967.
- . *Le mythe de Faust*. Paris: Armand Colin, 1985.
- . "Mythes anciens, figures bibliques, mythes littéraires." *Revue de Littérature Comparée* 309 (January–March 2004): 3–22.
- Delcroix, Simone, and Maurice Delcroix, eds. *Roman, histoire et mythe dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar*. Actes du colloque tenu à l'Université d'Anvers (15–18 mai 1990). Tours: S.I.E.Y., 1995.
- Detienne, Marcel. *L'invention de la mythologie*. Paris: Gallimard, 1981.
- Dorfles, Gillo. *Mythes et rites d'aujourd'hui*. Translated by J. Maxwell. Paris: Klincksieck, 1975.
- Dumézil, Georges. *Du mythe au roman*. Paris: Presses Universitaires de France, 1997 [1970].
- Durand, Gilbert. *Le décor mythique de La Chartreuse de Parme*. Paris: Corti, 1961.
- . *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*. Paris: Presses Universitaires de France, 1963.
- . *L'imagination symbolique*. Paris: Presses Universitaires de France, 1984.
- . *Introduction à la mythologie: Mythes et société*. Paris: Albin Michel, 1996.
- Durand, Gilbert, and Simone Vierre. *Le mythe et le mythique*. Colloque de Cerisy (juillet 1985). Paris: Albin Michel, 1987.
- Eideldinger, Marc. *Lumières des mythes*. Paris: Presses Universitaires de France, 1983.
- Eliade, Mircea. *Le mythe de l'éternel retour: Archétypes et répétition*. Paris: Gallimard, 2002 [1949].

- . *Mythes, rêves et mystères*. Paris: Gallimard, 2002 [1957].
- . *Aspects du mythe*. Paris: Gallimard, 2002 [1963].
- . *La nostalgie des origines*. Paris: Gallimard, 1999 [1969].
- Engélibert, Jean-Paul. “Réécrire Robison Crusoé: Mythe littéraire et deuil de la modernité.” *Revue de Littérature Comparée* (January–March 1996): 52–70.
- . *La postérité de Robison Crusoé: Un mythe littéraire de la modernité (1954–1986)*. Geneva: Droz, 1997.
- Fraisse, Simone. *Le mythe d’Antigone*. Paris: Armand Colin, 1974.
- Frye, Northrop. “Littérature et mythe.” *Poétique*, no. 8 (1971): 489–503.
- . *Le grand code: La Bible et la littérature*. Paris: Seuil, 1984.
- Gély, Véronique. “Mythes et littérature: Perspectives actuelles.” *Revue de Littérature Comparée* 311 (July–September 2004): 329–347.
- Girard, René. *La violence et le sacré*. Paris: Hachette Littératures, 2002 [1972].
- Greimas, A. J. “Éléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique.” In *L’analyse structurale du récit*, 34–65. Paris: Seuil, 1981 [1966].
- Jolles, André. *Formes simples*. Paris: Seuil, 1972.
- Jung, Carl Gustav. *Un mythe moderne*. Paris: Gallimard, 1996 [1958].
- Lavergne, Philippe. *André Breton et le mythe*. Paris: Corti, 1985.
- Marimoutou, Jean-Claude, and Jean-Michel Racault, eds. *L’insularité: Thématique et représentations*. Paris: L’Harmattan, 1995.
- Mauron, Charles. *Des métaphores obsédantes au mythe personnel: Introduction à la psychocritique*. Paris: Corti, 1988 [1963].
- Moureau, François, ed. *L’île, territoire mythique*. Paris: Aux Amateurs de Livres, 1989.
- Otto, Walter Friedrich. *Essais sur le mythe*. Translated by Pascal David. Paris: Allia, 2017.
- Propp, Vladimir. *Morphologie du conte*. Paris: Seuil, 1973 [1969].
- Ricœur, Paul. *Le conflit des interprétations*. Paris: Seuil, 1969.
- Trousson, Raymond. *Thèmes et mythes: Questions de méthode*. Brussels: Éditions de l’Université Libre de Bruxelles, 1981.
- Vernant, Jean-Pierre. *Mythe et société en Grèce ancienne*. Paris: La Découverte, 2004 [1974].
- Vernant, Jean-Pierre, and Pierre Vidal-Naquet. *Mythe et tragédie dans la Grèce ancienne*. Paris: La Découverte, 2001.